

PENGARUH MALNUTRISI PADA STRUKTUR DAN FUNGSI HATI : STUDI HISTOLOGI DAN KLINIS

Amelia Roza (2110421026) - Laboratorium Struktur Perkembangan Hewan
Departemen Biologi, FMIPA Universitas Andalas

Malnutrisi atau stunting masih menjadi masalah yang terus berlanjut. Menurut data dari Bank Dunia dan UNICEF/WHO tahun 2018 menunjukkan bahwa sekitar 151 juta anak atau 22,2% dari jumlah anak di seluruh dunia mengalami stunting, terutama di negara berpendapatan rendah hingga menengah. Target Gizi Global menetapkan pengurangan stunting anak sebagai tujuan pertama dari enam tujuan untuk tahun 2025 dan merupakan indikator utama untuk tujuan pembangunan berkelanjutan yang kedua, nol kelaparan. Belum diketahui pasti apakah strategi yang sedang digunakan di Indonesia untuk mengurangi stunting pada anak memenuhi bukti ilmiah atau tidak; prevalensi stunting pada anak di Indonesia telah tetap tinggi selama sepuluh tahun terakhir, mencapai 37% dari populasi nasional (Beal *et al.*, 2018). Stunting merupakan suatu kondisi dimana tubuh tidak menerima asupan nutrisi yang cukup sehingga menyebabkan gangguan fungsi tubuh salah-satunya yaitu organ hati. Gizi buruk adalah keadaan gizi di mana ada kekurangan atau kelebihan (ketidakseimbangan) energi, protein dan zat gizi lainnya. Hal ini menyebabkan efek buruk yang terukur pada jaringan dan bentuk tubuh (ukuran, komposisi), fungsi tubuh dan hasil klinis (Soeters *et al.*, 2017). Gizi buruk dapat berdampak pada status gizi bayi baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang, mulai dari hari-hari awal setelah lahir hingga 1000 hari pertama setelah lahir (Maehara *et al.*, 2019). Kekurangan nutrisi dapat menyebabkan penurunan berat badan dan sistem kekebalan yang lemah, sehingga tubuh rentan terhadap berbagai penyakit, terutama penyakit menular seperti diare dan malaria (Walson *et al.*, 2018). Banyak penelitian sebelumnya melihat bagaimana stunting mempengaruhi fungsi organ tubuh, tetapi hanya sedikit penelitian yang melihat bagaimana intervensi nutrisi memperbaiki fungsi hati pasien malnutrisi. Jadi, penelitian yang lebih mendalam diperlukan untuk menemukan mekanisme khusus yang menyebabkan perubahan struktural dan disfungsi hati. Penelitian ini akan secara khusus mempelajari perubahan histologis hati yang disebabkan oleh malnutrisi protein-energi, vitamin, dan mineral dalam skala yang berbeda. Masih kurangnya penelitian yang membandingkan hasil histologi antara malnutrisi akut dan kronis. Serta untuk mengetahui lebih lanjut tentang hubungan antara status nutrisi dan berbagai tes fungsi hati, seperti enzim hati, bilirubin dan albumin, diperlukan penelitian lebih lanjut.

Studi yang dilakukan oleh Smith *et al.*, (2020) melihat bagaimana hati tikus yang diberi diet rendah protein berubah. Terdapat degenerasi hepatosit, steatosis dan infiltrasi lemak juga ditemukan dalam penelitian Heller *et al.*, (2013) pada pasien yang menderita malnutrisi energi-protein. Selain itu, ditemukan atrofi hepatosit, akumulasi lipid dan fibrosis. Pada hasil penelitian tidak didapatkan perlemakan pada hati tikus kelompok kontrol maupun kelompok perlakuan. Disimpulkan bahwa diet tinggi lemak tidak berpengaruh terhadap gambaran histopatologi hepar tikus wistar hamil (Ruhimi, 2022). Konsumsi makanan yang mengandung gizi seimbang akan meningkatkan produksi energi dan kerja sistem imun. Ini memungkinkan sel-sel untuk memperbaiki diri dan melawan serangan patogen melalui pembentukan sel darah putih dan sel lainnya. Hati adalah organ yang sangat penting untuk metabolisme nutrisi. Menurut Ozougwu (2017), makanan yang masuk ke dalam tubuh akan diserap melalui usus dan kemudian dibawa ke hati melalui vena porta. Hati mengolah nutrisi dari usus, yang kemudian diproses dan didistribusikan ke seluruh tubuh. Kerusakan hati dapat berdampak pada fungsi jaringan tubuh lainnya. Hipoalbuminemia, steatosis hati, hipoglikemia, dan peningkatan kadar asam empedu dalam plasma adalah tanda gangguan metabolisme dengan malnutrisi berat (Arvidsson *et al.*, 2022). Mereka juga memiliki masalah dengan produksi glukosa hepatic, yang meningkatkan risiko hipoglikemia. Malnutrisi juga dapat mempengaruhi kecepatan aliran darah, sehingga nutrisi dan oksigen yang dibawa dari vena porta terhambat. Ini menghambat regenerasi sel hati, yang mengakibatkan penurunan jumlah sel. Kerusakan jaringan hati dapat diidentifikasi melalui necrosis, steatosis, kongesti, hemosiderin, degenerasi hidropik, dan apoptosis (Gourine *et al.*, 2018).

Malnutrisi terbukti berhubungan dengan morbiditas dan mortalitas pada pasien dengan infeksi virus hati (HCV dan HBV), terutama pada pasien dengan komplikasi hati yang parah seperti fibrosis hati, sirosis, kanker, dan hepatitis virus kronis (CHC) (Maharshi *et al.*, 2015). Pada pasien dengan penyakit kompensasi dan sirosis hati, malnutrisi secara signifikan berhubungan dengan penyakit hati pada 20% hingga 60% pasien (Romeiro *et al.*, 2015). Pada pasien dengan infeksi virus hati (HCV), malnutrisi ditemukan sejak awal sehubungan dengan infeksi virus hati (HCV). Malnutrisi adalah

penyebab multifaktorial dari penyakit hati kronis dan sebagian besar terdiri dari pengurangan asupan oral. Malnutrisi dapat menyebabkan banyak konsekuensi, termasuk anoreksia, mual, pembatasan diet, perubahan dalam biosintesis nutrisi, malabsorpsi, kelainan metabolisme karbohidrat, lipid, dan protein, dan hipermetabolik (Juakiem *et al.*, 2015). Pada pasien dengan penyakit hati yang parah, efek malnutrisi, seperti asupan energi yang buruk karena kondisi proinflamasi, asites dan kadar kalsium dan magnesium yang lebih rendah, sangat penting. Selain itu, metabolisme nutrisi, penyerapan, penyimpanan, dan pencernaan sangat dipengaruhi oleh penyakit hati kronis (Backstedt *et al.*, 2017).. Penyakit ini dapat menyebabkan malnutrisi energi protein dan defisiensi mineral dan vitamin. Studi sebelumnya menunjukkan bahwa riwayat alamiah dan pengobatan infeksi CHC terkait dengan penyerapan dan kadar 25-vitamin D dalam serum. Di sisi lain, penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa gangguan kadar hormon paratiroid (PTH) dan kekurangan vitamin D secara signifikan terkait dengan fibrosis hati dan komponen disfungsi hati pada pasien dengan CHC (Abu *et al.*, 2011).

Pada berbagai kasus malnutrisi yang terjadi dicari sumber nutrisi yang dapat memenuhi kebutuhan nutrisi tubuh. Seperti pada penelitian Santoso *et al.*, (2023) yang menggunakan ekstrak bengkung (*Pachyrhizus erosus* L.) lalu dilihat pengaruhnya pada bentuk histologi hati mencit yang sebelumnya diberi pakan diet tinggi lemak dapat ekstrak tersebut dapat menghambat perubahan histopatologis dan peradangan hati yang disebabkan oleh HFD. Suplemen diet YBF telah terbukti bermanfaat dalam mencegah penyakit metabolik yang disebabkan oleh diet, disbiosis mikrobiota usus dan masalah kesehatan terkait (Santoso *et al.*, 2019). Selain itu sumber protein nabati yang tinggi yaitu kacang lima (*Phaseolus lunatus*), pada penelitian yang telah dilakukan sebelumnya menunjukkan bahwa pemberian pakan dengan tepung kacang lima bisa meningkatkan pertumbuhan, terutama melalui peningkatan berat badan dan pencegahan otak degenerasi akibat malnutrisi kronis, seiring dengan peningkatan fungsi kognitif dan gambar morfometri (Campos *et al.*, 2010).. Sebagai sumber nutrisi kompleks, tepung kacang lima melindungi terhadap malnutrisi secara sistemik pada berbagai sistem organ, termasuk hati yang berperan besar dalam proses metabolisme di dalam tubuh (Tofrizal *et al.*, 2024). Protein, nutrisi paling mahal dalam pakan ikan dan hewan lainnya, biasanya meningkatkan produksi ikan. Namun, protein yang berlebihan akan dimetabolisme untuk menghasilkan energi, yang meningkatkan limbah nitrogen dan dapat mengganggu pertumbuhan (Kim *et al.*, 2009). Berbagai spesies ikan seperti *Mystus nemurus*, *Bidyanus bidyanus*, *Puntius gonionotus*, *Diplodus vulgaris*, *Takifugu rubripes*, *Ctenopharyngodon idella* dan *Epinephelus akaara* (Zheng *et al.*, 2019). Akar tanaman *P. cuspidatum* dengan jalur yang berbeda berhubungan dengan jalur tumor necrosis factor-alpha, AMP-activated protein kinase, jalur aktivasi TRIF/TBK1/IRF-3 (Kim *et al.*, 2011), jalur pensinyalan Toll-like receptor 4 yang bergantung pada myd88, dan sebagainya. Semua jalur ini menunjukkan bahwa RES mengganggu kekebalan bawaan ikan (Zhang *et al.*, 2014). Namun, mekanisme yang sebenarnya tidak diketahui. Selain itu, studi sebelumnya telah menunjukkan nekrosis, penurunan jumlah sel Kupffer, kompresi sinusoid, dan sel apoptosis pada kelompok pemberian RES 0,3 g/kg dengan pewarnaan hematoxilil dan eosin (H&E). Di sisi lain, hasil pemindaian mikroskop elektron (SEM) menunjukkan deformasi sel epidermis dihati kelompok perlakuan (Zheng *et al.*, 2017).

Malnutrisi, baik sebagai kekurangan gizi maupun kelebihan gizi, dapat berdampak buruk pada struktur dan fungsi hati. Malnutrisi menyebabkan perubahan struktural pada hati, seperti perlemakan hati, fibrosis dan bahkan sirosis, yang dapat mengganggu fungsi metabolisme, detoksifikasi dan produksi protein oleh hati, gangguan fungsi hati, seperti peningkatan enzim hati, penurunan kadar albumin dan gangguan pembekuan darah, yang meningkatkan. Pada orang yang menderita malnutrisi, intervensi gizi yang tepat, termasuk suplemen dan perubahan pola makan, dapat membantu memperbaiki bentuk dan fungsi hati. Protein berkualitas tinggi dapat mengatasi dan memperbaiki fungsi hati. Kasein dan asam amino esensial adalah protein yang disarankan dan dosis disesuaikan berdasarkan status gizi dan fungsi hati seseorang. Pemantauan berkala status gizi dan fungsi hati sangat penting untuk mencegah dan menangani masalah hati yang disebabkan oleh malnutrisi. Makanan yang mengandung banyak serat, rendah lemak dan kaya antioksidan dapat mengurangi perlemakan hati, inflamasi dan memperbaiki fungsi hati. Melakukan pemeriksaan gizi dan fungsi hati sangat penting untuk mengidentifikasi dan mengatasi masalah malnutrisi dan komplikasinya pada hati, seperti kadar enzim hati, albumin dan profil pembekuan, serta pemeriksaan pencitraan, seperti USG dan CT scan, dapat membantu mengevaluasi fungsi hati dan menemukan perubahan struktural.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu-Mouch S., Fireman Z., Jarchovsky J., Zeina A. R., Assy N. (2011). *Vitamin D supplementation improves sustained virologic response in chronic hepatitis C (genotype 1)-naïve patients*. *World Journal of Gastroenterology*. 17(47):5184–5190. doi: 10.3748/wjg.v17.i47.5184.
- Arvidsson Kvissberg ME, Hu G, Chi L, Bourdon C, Ling C, ChenMi Y, Germain K, van Peppel IP, Weise L, Zhang L, Di Giovanni V, Swain N, Jonker JW, Kim P, Bandsma R. (2022). *Inhibition of mTOR improves malnutrition induced hepatic metabolic dysfunction*. *Sci Rep*. 19;12(1):19948. doi: 10.1038/s41598-022-24428-7.
- Backstedt D., Pedersen M., Choi M., Seetharam A. (2017). *25-Vitamin D levels in chronic hepatitis C infection: association with cirrhosis and sustained virologic response*. *Annals of Gastroenterology*.;30(3):344–348. doi: 10.20524/aog.2017.0120.
- Beal T, Tumilowicz A, Sutrisna A, Izwardy D, Neufeld LM. (2018). *A review of child stunting determinants in Indonesia*. *Matern Child Nutr*. 14(4):e12617. doi: 10.1111/mcn.12617.
- Campos-Vega, R. (2010). *Bean (Phaseolus vulgaris L.) polysaccharides modulate gene expression in human colon cancer cells (HT-29)*. *Food Research International*, 43(4), 1057–1064. <https://doi.org/10.1016/j.foodres.2010.01.017>
- Gourine H, Grar H, Dib W, Mehedi N, Boualga A, Saidi D, & Kheroua O. (2018). *Effect of a normal protein diet on oxidative stress and organ damage in malnourished mice*. *Frontiers in Biology*, 13,366–375
- Heller R, Schreml J, Riessland M, Paterno M, Garbes L, Roßbach K, Ackermann B, Krämer J, Somers E, Parson SH, Berkessel A, Sterner-Kock A, Wirth B. (2022). *Severe SMA mice show organ impairment that cannot be rescued by therapy with the HDACi JNJ-26481585*. *Eur J Hum Genet*.;21(6):643-52. doi: 10.1038/ejhg.2012.222.
- Juakiem W., Torres D. M., Harrison S. A. (2014). *Nutrition in cirrhosis and chronic liver disease*. *Clinics in Liver Disease*. ;18(1):179–190. doi: 10.1016/j.cld.2013.09.004.
- Kim, S. S., & Lee, K. J. (2009). *Dietary protein requirement of juvenile tiger puffer (Takifugu rubripes)*. *Aquaculture*, 287(1-2), 219-222.
- Maehara M, Rah JH, Roshita A, Suryantan J, Rachmadewi A, Izwardy D. (2019). *Patterns and risk factors of double burden of malnutrition among adolescent girls and boys in Indonesia*. *PLoS One*. 20;14(8):e0221273. doi: 10.1371/journal.pone.0221273..
- Maharshi S, Sharma BC, Srivastava S. (2015). *Malnutrition in cirrhosis increases morbidity and mortality*. *J Gastroenterol Hepatol*.;30(10):1507-13. doi: 10.1111/jgh.12999. PMID: 25974421.
- Ozougwu, J. (2017). *Physiology of the Liver*. *International Journal of Research in Pharmacy and Biosciences*., 4(8), 13–24.
- Romeiro FG, Augusti L. (2015). *Nutritional assessment in cirrhotic patients with hepatic encephalopathy*. *World J Hepatol*. 28;7(30):2940-54. doi: 10.4254/wjh.v7.i30.2940.
- Ruhilmi, N. (2022). *Pengaruh Pemberian Diet Tinggi Lemak pada Tikus Wistar (Rattus norvegicus) Hamil Terhadap Gambaran Histopatologi Hepar* (Doctoral dissertation, Universitas Andalas).
- Santoso, P., Maliza, R., Fadhilah, Q., & Insani, S. J. (2019). Beneficial effect of Pachyrhizus erosus fiber as a supplemental diet to counteract high sugar-induced fatty liver disease in mice. Romanian Journal of Diabetes Nutrition and Metabolic Diseases, 26(4), 353-360.**
- Santoso, P. & Maliza, R. (2024). Supplementation of yam bean (Pachyrhizus erosus L.) fiber ameliorates dyslipidemia, liver pathology and hypersecretion of metabolic hormones in mice fed a highfat diet. Journal of Herbmed Pharmacology, 13(2), 249-259.**
- Smith GI, Shankaran M, Yoshino M, Schweitzer GG, Chondronikola M, Beals JW, Okunade AL, Patterson BW, Nyangau E, Field T, Sirlin CB, Talukdar S, Hellerstein MK, Klein S. (2020). *Insulin resistance drives hepatic de novo lipogenesis in nonalcoholic fatty liver disease*. *J Clin Invest*. 2;130(3):1453-1460. doi: 10.1172/JCI134165.
- Soeters P, Bozzetti F, Cynober L, Forbes A, Shenkin A, Sobotka L. (2017). *Defining malnutrition: A plea to rethink*. *Clin Nutr*.;36(3):896-901. doi: 10.1016/j.clnu.2016.09.032.
- Tofrizal, A., Santoso, P., Jannatan, R., & Zikrah, A. A. (2024). Effects of Lima Bean (Phaseolus lunatus) Flour On Cognitive Function And Growth Recovery Malnutrition Rats. Journal of microbiology, biotechnology and food sciences, 13(4), e10332-e10332.**
- UNICEF/WHO/World Bank Group. 2018. Joint Child Malnutrition Estimates 2018 edition.

- Walson JL, Berkley JA. *The impact of malnutrition on childhood infections*. *Curr Opin Infect Dis*. 31(3):231-236. doi: 10.1097/QCO.0000000000000448. PMID: 29570495; PMCID: PMC6037284.
- Zhang Z, Chen N, Liu JB, Wu JB, Zhang J, Zhang Y, Jiang X. (2014). *Protective effect of resveratrol against acute lung injury induced by lipopolysaccharide via inhibiting the myd88-dependent Toll-like receptor 4 signaling pathway*. *Mol Med Rep*. 10(1):101-6. doi: 10.3892/mmr.2014.2226.
- Zheng Y, Zhao Z, Fan L, Meng S, Song C, Qiu L, Xu P, Chen J. (2017). *Dietary supplementation with rutin has pro-/anti-inflammatory effects in the liver of juvenile GIFT tilapia, *Oreochromis niloticus**. *Fish Shellfish Immunol*. 64:49-55. doi: 10.1016/j.fsi.2017.03.014.
- Zheng Y, Wu W, Hu G, Zhao Z, Meng S, Fan L, Song C, Qiu L, Chen J. (2018). *Hepatic transcriptome analysis of juvenile GIFT tilapia (*Oreochromis niloticus*), fed diets supplemented with different concentrations of resveratrol*. *Ecotoxicol Environ Saf*.;147:447-454. doi: 10.1016/j.ecoenv.2017.08.006.